

IQTISODIY PSIXOLOGIK BILIMLARNING BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDAGI RO'LI

Omonov Sherari Ibroxim o'g'li

psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) FDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11061230>

Annotatsiya. Maqolada mamlakatdagi o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat sharoitida maktabgacha yoshdagi o'quvchilarni iqtisodiy psixologik bilimlar bilan tarbiyalashning asosiy jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, iqtisodiy psixologiya, iqtisodiy bilimlar.

Аннотация. В статье освещены основные аспекты воспитания дошкольников с экономико-психологическими знаниями в условиях меняющейся социально-экономической ситуации в стране.

Ключевые слова: начальное образование, экономическая психология, экономические знания.

Abstract. The article highlights the main aspects of educating preschool students with economic psychological knowledge in the context of the changing socio-economic situation in the country.

Keywords: primary education, economic psychology, economic knowledge.

Dunyodagi iqtisodiy inqiroz, jahon iqtisodiyotining turg'unligi, zamonaviy jamiyatidagi global o'zgarishlar, iqtisodiyotning bozor tizimiga o'tishi va boshqa iqtisodiy omillar oiladagi bolalarning iqtisodiy tarbiyasi va ta'limiga ertaroq ahamiyat qaratish zarurligini ko'rstamoqda. Yoshlar tarbiyasida nafaqat tejamkorlik, balki tadbirkorlik, ehtiyotkorlik kabi ishbilarmonlik fazilatlarini ham shakllantirish, shuningdek, mulkchilik muammolari, tadbirkorlik faoliyati va boshqalar bilan bog'liq iqtisodiy-psixologik bilimlarni to'plash zarur hisoblanadi.

Bugungi kunda yoshlar oila va maktab byudjeti nimadan iboratligini, tovar va xizmatlarning narxi nima ekanligini, nimaga bog'liqligini, ota-onalar oilani iqtisodiy ta'minlash uchun qanday qilib pul ishlashlarini bilishi kerak. Iqtisodiy bilim nafaqat tadbirkor bo'lishni istaganlar uchun zarurdir balki, dastlabki iqtisodiy ta'lim har bir inson uchun ahamiyatlidir.

Iqtisodiy-psixologik bilimlarni ta'lim tizimiga kiritish va uni boshqa fanlar bilan integratsiya qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Boshlang'ich ta'limga iqtisodiy psixologiyani joriy etish quyidagi printsiplarga asoslanib joriy qilish mumkun:

1. Mavjud fanlarning integratsiyasi: iqtisodiy psixologiya ijtimoiy fanlar, matematika, tarix va boshqa fanlarga qo'shilishi mumkin. Masalan, ijtimoiy fanlar darslari doirasida iste'mol tushunchalari, byudjetlashtirish, pulning jamiyatdagi o'rni va boshqa iqtisodiy jihatlar muhokama qilinishi mumkin.

2. O'yin texnikasi va simulyatsiyalari: o'yin texnikasi va simulyatsiyalari bolalarga iqtisodiy psixologiya haqidagi bilimlarni amalda qo'llash imkonini beradi. Masalan, bozor munosabatlarini modellashtiradigan o'yin vaziyatlarini o'tkazish bozorning o'zaro ta'siri, qaror qabul qilish va resurslarni boshqarish tamoyillarini tushunishga yordam beradi.

3. Loyiha faoliyati: iqtisodiy mavzular bilan bog'liq loyiha faoliyatini tashkil etish bolalarga nazariy bilimlarni amalda qo'llash imkonini beradi. Masalan, sinfda maktab biznesini yoki moliyaviy menejment loyihasini yaratish iqtisodiy psixologiyani o'qitishning samarali usuli bo'lishi mumkin.

4. Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish: moliyaviy savodxonlik asoslarini o'rgatish iqtisodiy psixologiyani joriy etishning muhim tarkibiy qismidir. Talabalar shaxsiy moliyani boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishlari, byudjetlashtirish, investitsiya qilish, xarajatlarni rejalashtirish va moliyaviy xatti-harakatlarning boshqa jihatlarini tushunishlari kerak.

5. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: boshlang'ich ta'limga iqtisodiy psixologiyani joriy etishning asosiy prinsipi tanqidiy fikrlash va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'lishi kerak. Talabalar iqtisodiy vaziyatlarni tahlil qilishlari, qarorlarining oqibatlarini baholashlari va olingan bilimlarga asoslangan qarorlar qabul qilishlari kerak.

6. Ijtimoiy o'zaro ta'sir va jamoaviy ish: iqtisodiy psixologiyani o'rganishda talabalarning birgalikdagi ishi va ijtimoiy o'zaro ta'sirini tashkil etish muhim printsiptir. Jamoa bo'lib ishlash hamkorlik, fikr almashish va iqtisodiy muammolarning turli jihatlarini muhokama qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi.

Ushbu tamoyillarni hisobga olgan holda boshlang'ich ta'limga iqtisodiy psixologiyani joriy etish bolalarda zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan asosiy iqtisodiy tamoyillar va ko'nikmalarni tushunishni samarali rivojlantirishga imkon beradi.

Boshlang'ich ta'lim tizimida iqtisodiy psixologiyaning rivojlanishi moliyaviy savodxonlikni shakllantirish va zamonaviy jamiyatda quyidagi sabablarga ko'ra muvaffaqiyatli moslashish uchun katta ahamiyatga ega:

- Iqtisodiy tamoyillarni tushunish: iqtisodiy psixologiyani o'rganish bolalarga iqtisodiyot faoliyatining asosiy tamoyillarini, bozor munosabatlarini va pulning jamiyatdagi rolini tushunishga yordam beradi. Bu ularga moliyaviy savodxonlikning muhim tarkibiy qismi bo'lgan moliya va iqtisodiyot bo'yicha asosiy bilimlarni rivojlantirishga imkon beradi.

- Moliyaviy ko'nikmalarni shakllantirish: iqtisodiy psixologiyani o'rganish bolalarda shaxsiy moliyani boshqarish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Ular o'z xarajatlarini byudjetlashtirishni, moliyaviy maqsadlarini rejalashtirishni, ma'lumotli moliyaviy qarorlar qabul qilishni va o'z resurslarini samarali boshqarish qobiliyatini rivojlantirishni o'rganadilar.

- Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: iqtisodiy psixologiyani o'rganish bolalarda tanqidiy fikrlash va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ular moliyaviy vaziyatlarni tahlil qilishni, qarorlarining oqibatlarini baholashni va olgan bilimlari asosida ma'lumotli xulosalar chiqarishni o'rganadilar.

- Jamiyatning moliyaviy savodxonligini oshirish: boshlang'ich maktabda iqtisodiy psixologiyani o'rganish umuman jamiyatning moliyaviy savodxonligini oshirishga yordam beradi. Tegishli ta'lim olgan bolalar ko'proq xabardor iste'molchilar va moliyaviy bozorlarning faol ishtirokchilariga aylanishadi, bu esa oxir-oqibat jamiyatning iqtisodiy rivojlanishiga yordam beradi.

- Zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli moslashish: moliyaviy savodxonlik va shaxsiy moliyani boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli moslashishning muhim shartidir. Ushbu ko'nikmalarga ega bo'lgan bolalar o'zlarining moliyaviy imkoniyatlari va xavf-xatarlarini yaxshiroq bilishadi, bu ularga hayotiy muammolarni yanada samarali hal qilishga va maqsadlariga erishishga yordam beradi.

O'quv jarayoni iqtisodiy ta'lim va o'quvchilarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Iqtisodiy ta'lim o'quv fanlari imkoniyatlaridan maqsadli foydalanishda o'qitish shakllari va turli usullarini yanada takomillashtirishni talab qiladi.

Umuman olganda, iqtisodiy psixologiya boshlang'ich ta'lim tizimida muhim rol o'ynaydi, bolalarda moliyaviy savodxonlik, tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi va ularni zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli moslashishga tayyorlaydi.

REFERENCES

1. Горчакова О.Ю., Ларионова А.В., Обуховская В.Б., Козлова Н.В. Исследование экономического поведения личности: связь психологических особенностей и монетарных установок // Психолог. — 2021. — № 5. — С. 18 - 35.
2. Геннадьевна К.А. Актуальность экономического воспитания подростков в условиях современной системы образования // Россия, Екатеринбург. — 2013
3. V.M. Karimova, O.E. Hayitov, N.Sh. Umarova, Sh.I. Omonov Iqtisodiy psixologiya. Darslik. — Farg'ona: 2024. — 134 b.
4. Omonov Sh.I. O'zbekistonda reklama idrok qiluvchilar shaxsining etnopsixologik xususiyatlari: Psixol. fan. bo'yicha fals. d-ri (PhD)... dis.: 19.00.05. – T., 2022.